

УДК: 372.881.1

DOI: 10.5281/zenodo.17468912

АЛЛЕН Елена Павловна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: var064@yandex.ru

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРАКТИВНОМ УЧЕБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ВУЗА

В условиях глобализации и возрастания роли коммуникативных навыков владение иностранными языками приобретает критическое значение для специалистов в области туризма и гостиничного бизнеса. Устоявшиеся концепции языкового образования сталкиваются с ограничениями, вызванными темпоральными, пространственными и когнитивными параметрами. Для снятия этих вызовов действительно применяются передовые интернет-технологии, открывающие новые горизонты в решении задач. Настоящая публикация посвящена исследованию динамики развития диджитализированного языкового образования в туристических вузах, анализу фундаментальных моделей интеграции цифровой среды в методику формирования иноязычной компетенции. Приоритет отдается характеристике смешанных концепций обучения, модели «перевернутого класса», полностью дистанционных форматов обучения. Анализируются ключевые сложности и возможные конфигурации привнесения цифровых инструментов в процесс обучения, направленные на развитие у будущих профессионалов конкурентоспособных умений делового общения на иностранном языке.

Ключевые слова: туристический вуз, цифровая образовательная среда, онлайн-платформы, инновационные образовательные методики, смешанное обучение, модель «перевернутый класс», полностью дистанционное обучение

Для цитирования: Аллен, Е. П. Потенциальные модели функционирования языкового образования в интерактивном учебном пространстве туристического вуза // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 64–71. DOI: 10.5281/zenodo.17468912.

Дата поступления в редакцию: 22.08.2025 г.

Дата утверждения в печать: 30.09.2025 г.

UDC 372.881.1

DOI: 10.5281/zenodo.17468912

Elena P. ALLEN,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.), in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: var064@yandex.ru

POTENTIAL MODELS OF LANGUAGE EDUCATION FUNCTIONING IN THE INTERACTIVE EDUCATIONAL SPACE OF A TOURIST UNIVERSITY

Abstract. *In the context of globalization and the increasing role of communication skills, foreign language proficiency is becoming critical for specialists in the field of tourism and the hotel business. Established concepts of language education face limitations caused by temporal, spatial, and cognitive parameters. To address these challenges, advanced Internet technologies are effectively used, opening up new horizons in solving problems. This publication is devoted to the study of the dynamics of the development of digitalized language education in tourism universities, the analysis of fundamental models of the integration of the digital environment into the methodology of the formation of foreign language competence. Priority is given to the characterization of mixed learning concepts, the «Inverted Classroom» model, and fully distance learning formats. The key difficulties and possible configurations of introducing digital tools into the learning process aimed at developing competitive business communication skills in a foreign language among future professionals are analyzed.*

Keywords: *Tourism university, digital educational environment, online platforms, innovative educational methods, blended learning, «Flipped Classroom» model, online learning*

Citation: Allen, E. P. (2025). Potential models of language education functioning in the interactive educational space of a tourist university. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (2), 64–71. 10.5281/zenodo.17468912. (In Russ.).

Article History

Received 22 August 2025

Accepted 30 September 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс в области туризма и гостеприимства является не только актуальным направлением, но и объективной потребностью, продиктованной ускоренным развитием и трансформацией данной отрасли. В контексте глобализационных процессов и повсеместного внедрения информационных систем во все сферы человеческой деятельности применение передовых цифровых инструментов в подготовке кадров приобретает первостепенное значение для обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда [9, с. 194].

В XXI веке цифровые компетенции являются неотъемлемой частью профессиональной и образовательной деятельности [6, с. 137]. Выпускники, не обладающие навыками работы с многоязычными системами бронирования, онлайн-платформами продаж и CRM-системами, сталкиваются с существенными трудностями при трудоустройстве и дальнейшем карьерном продвижении [2, с. 51]. Следовательно, цифровая трансформация образовательной системы в сфере туризма и гостеприимства, охватывающая все уровни и дисциплины, имеет стратегическое значение. Языковое образование, в силу своей коммуникативной направленности и необходимости создания аутентичной среды для практики, является крайне необходимым и поэтому широко востребованным [8, с. 273].

Цифровизация в сфере языкового образования кардинально изменила традиционные методы аудиторной работы, которые ранее строились на фронтальном обучении и использовании бумажных учебников. На смену им пришли инновационные форматы, активно использующие цифровые технологии. Современные образовательные ресурсы включают интерактивные онлайн-курсы с функцией обратной связи, виртуальные языковые лаборатории для отработки языковых навыков, мобильные приложения для изучения лексики и грамматики в реальном времени, видеоконференции

с носителями языка для улучшения аудирования и вербальной коммуникации, а также образовательные игры и симуляторы, моделирующие туристические ситуации. Эти технологии позволяют создавать новые модели образовательного процесса, которые обеспечивают гибкость, персонализацию и эффективность обучения [1, с. 94]. Студенты могут самостоятельно выбирать темп и формат обучения, акцентируя внимание на тех аспектах языка, которые важны для их профессиональной деятельности. Мгновенная коррекция ошибок помогает глубже понять материал и улучшить владение иностранным языком. Одним из инновационных методов является замена традиционного написания эссе на создание виртуальных экскурсий, описание достопримечательностей или проведение презентаций на иностранном языке с использованием мультимедийных средств и цифровых инструментов. Этот подход не только повышает интерес к учебе, но и развивает ключевые навыки, такие как работа с информационными ресурсами, критическое мышление и креативность, необходимые для профессиональной деятельности в сфере туризма.

От цифровизации к интеграции: инновационная парадигма образовательного процесса

Важно подчеркнуть, что современные образовательные модели не ограничиваются простым переводом печатных материалов в цифровые форматы и проведением дистанционных занятий через видеоконференции. Основное внимание уделяется внедрению цифровых технологий в учебный процесс, что приводит к значительным изменениям:

- *изменение ролей участников*: преподаватель становится координатором, навигатором и наставником, в то время как ученик превращается в активного субъекта учебной деятельности, который самостоятельно выбирает траекторию своего обучения;
- *доступ к аутентичным ресурсам*: использование в реальном времени подкастов, видеоматериалов, статей,

блогов и социальных сетей носителей языка;

- *развитие цифровой грамотности*: формирование у студентов языковых и цифровых навыков одновременно.

Ключевые перспективные модели

Сегодня мы наблюдаем стремительный прогресс в области педагогических технологий и методик. Это привело к появлению ряда наиболее действенных и актуальных моделей организации образовательного процесса, которые соответствуют современным представлениям о качестве и доступности образования. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

1. Смешанное обучение (Blended Learning). Данная модель представляет собой инновационное решение, объединяющее традиционные методы очного обучения с цифровыми форматами. *Основная идея смешанного обучения заключается в оптимальном распределении учебного материала между аудиторными занятиями и самостоятельной работой студентов в виртуальной среде.* Это позволяет эффективно использовать учебное время и ресурсы [11, с. 373]. Такой подход особенно важен для современных студентов, активно использующих цифровые технологии и предпочитающих гибкий график обучения.

Реализация модели смешанного обучения требует тщательного планирования и разработки структуры курса. Обычно теоретический материал, включая грамматические и лексические темы, а также базовые навыки чтения, студенты изучают самостоятельно с использованием специализированных образовательных платформ, таких как системы управления обучением (LMS) [4, с. 363]. Примеры таких платформ включают Moodle, Canvas, Google Classroom, Edmodo и др. [5, с. 402]. Эти сайты предоставляют широкий спектр инструментов, включая видеолекции, интерактивные задания, тесты, форумы, библиотеки электронных ресурсов и другие функции. Студенты могут изучать материалы в удобное для них время, углубляться в сложные темы по мере необходимости и получать немедленную обратную

связь по результатам своей работы. Аудиторные занятия, проводимые как очно, так и дистанционно через видеоконференции, сосредоточены на практических упражнениях для развития коммуникативных навыков, выполнении сложных заданий, требующих индивидуального подхода или работы в группе, проектной деятельности, дискуссиях и решении кейсов.

Преподаватель в этой модели выполняет функции не только источника информации, но и проводника обучения, направляющего учебный процесс, помогающего студентам справляться с трудностями и стимулирующего их активность. Занятия в аудитории углубляют понимание материала, дают возможность получить консультацию преподавателя и обменяться опытом с другими участниками образовательного процесса.

Смешанное обучение обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными моделями образования:

- *гибкость учебного процесса*: студенты планируют время, совмещая самостоятельную работу и аудиторные занятия, что важно для работающих или имеющих обязательства;
- *автоматизация рутинных задач*: LMS упрощает проверку заданий, выставление оценок и уведомления, позволяя преподавателям сосредоточиться на взаимодействии и разработке материалов;
- *индивидуализация темпа обучения*: студенты сами выбирают скорость изучения, формат информации (текст, видео, аудио) и могут возвращаться к сложным темам;
- *практическое применение знаний*: аудиторные занятия развивают навыки говорения, аудирования, дискуссий и проектной деятельности, улучшая усвоение материала;
- *повышение вовлеченности*: интерактивные онлайн-материалы и активное участие в занятиях мотивируют студентов.

Пример использования модели смешанного обучения. Преподаватель

разрабатывает видеолекцию, направленную на изучение специфической грамматической конструкции, например, условного наклонения третьего типа (Conditional III). Он загружает это видео на видеохостинговую платформу, такую как RuTube, или в систему управления обучением (LMS). Студенты просматривают эти материалы в удобное для них время. На занятии они выполняют практические упражнения, участвуют в обсуждениях или пишут коллективное эссе, применяя изученные грамматические правила.

2. Модель «перевернутый класс» (Flipped Classroom) [3, с 65; 7, с. 71]. Этот подход представляет собой одну из самых востребованных и результативных методик смешанного обучения (blended learning), которая существенно изменяет традиционный подход к учебному процессу. В отличие от классической модели, где преподаватель излагает новый материал на занятиях, а его закрепление осуществляется в виде домашних заданий, здесь происходит смена парадигмы – она «переворачивается». Основное внимание уделяется переносу теоретических знаний за пределы учебного класса, что позволяет использовать учебное время для активной практической деятельности, творческих заданий и взаимодействия под руководством педагога.

Реализация модели «перевернутый класс» проходит в два ключевых этапа:

1. *Самостоятельная работа студентов в рамках изучения теории.* Преподаватель разрабатывает и предоставляет студентам учебные материалы для самостоятельного освоения. В эти материалы входят мультимедийные элементы, такие как короткие видеолекции, интерактивные презентации, образовательные модули, подкасты и статьи, доступные на онлайн-платформах. Студенты могут изучать материал в любое удобное время и в любом месте, регулируя темп обучения в соответствии со своими потребностями. Они могут останавливать видео, перематывать отдельные фрагменты, пересматривать

сложные темы и обращаться к дополнительным источникам информации.

Для оценки усвоения материала на данном этапе используются различные формы контроля, включая онлайн-тесты, опросы и обсуждения на форумах. Это помогает преподавателю оценить уровень понимания студентами и выявить возможные проблемы.

2. *Совместная практическая деятельность и углубленное аудиторное изучение.* В процессе аудиторной работы основное внимание уделяется совместному практическому обучению и углубленному изучению материала. Время, освобожденное от теоретических занятий, как в традиционной, так и в дистанционной форме через вебинары полностью посвящено активной образовательной деятельности. Преподаватель выполняет функции модератора, коуча и консультанта, координируя учебную работу студентов.

Основное внимание уделяется практическим заданиям, которые включают решение задач, отработку профессиональных навыков через дискуссии и дебаты, разбор сложных вопросов, а также работу над групповыми проектами, кейсами и ролевыми играми. Преподаватель имеет возможность взаимодействовать с каждым студентом индивидуально, предоставляя необходимую помощь и поддержку при возникновении трудностей.

Пример использования модели «перевернутый класс» при обучении теме «Conditional III». Преподаватель заранее готовит 10-минутное видео, в котором объясняет правила образования и использования Conditional III. Это видео размещается на RuTube или платформе LMS (Moodle, Google Classroom). Затем студенты просматривают видео и проходят тест, организованный через LMS. На очном занятии преподаватель проводит 5-минутный опрос, после чего 30–40 минут отводится на практическую работу:

- *кейс-диспут:* участники кейс-диспута анализируют ошибки, допущенные в проекте, используя конструкции с Conditional III (например: «Если бы мы

наняли более опытного дизайнера, результат не был бы отрицательным»).

- *дискуссия*: «Если бы можно было изменить одно событие в прошлом, что и почему?»
- *творческая работа*: группы создают детективный рассказ, используя Conditional III для передачи сожалений.

Методика «перевернутый класс» повышает эффективность обучения, делая его более адаптивным, персонализированным и направленным на практическое применение знаний.

3. Модель полностью дистанционного обучения (Online Learning). Эта модель доступна исключительно в цифровом формате, но ее возможности выходят далеко за рамки обычных занятий в MS Teams. Обучение проходит на специализированных платформах, которые интегрируют различные инструменты и сервисы [10, с. 50]. Среди таких инструментов можно выделить системы управления обучением (LMS), которые помогают организовать учебный процесс, сервисы для видеоконференций, такие как Zoom и MS Teams, приложения для запоминания слов, например Quizlet и Anki, специализированные программы для практики грамматики, такие как Lingvolive, виртуальные миры и игровые платформы, такие как Gather Town и Minecraft, а также социальные сети и блоги, где можно вести языковые дневники и общаться с носителями языка.

Данная модель обучения отличается высокой степенью гибкости и доступности, позволяя студентам принимать участие в образовательном процессе из любой точки планеты и погружаться в цифровую среду изучаемого языка. Эти особенности предоставляют значительные преимущества по сравнению

с традиционными аудиторными занятиями. Однако внедрение таких моделей связано с рядом сложностей.

Одной из основных проблем является цифровое неравенство, которое выражается в ограниченном доступе некоторых студентов к высокоскоростному Интернету и необходимым техническим средствам. Кроме того, дистанционное обучение требует от студентов высокого уровня самоорганизации и дисциплины. Преподаватели также сталкиваются с трудностями, связанными с необходимостью адаптации к новой роли технических модераторов и разработчиков онлайн-курсов. Существует также риск цифрового выгорания как для студентов, так и для преподавателей из-за длительного пребывания у экрана.

Заключение

Внедрение цифровой образовательной среды не только не снижает значимость традиционных целей языкового обучения, таких как развитие коммуникативных навыков, но и открывает новые горизонты для их достижения. Современные образовательные модели, такие как смешанное обучение и концепция «перевернутый класс», позволяют создать персонализированное, гибкое и насыщенное аутентичными материалами образовательное пространство.

Для успешного внедрения этих моделей необходим всесторонний подход, включающий инвестиции в техническую базу, систематическую подготовку преподавателей и развитие цифровой грамотности всех участников образовательного процесса. Перспективы языкового обучения специалистов в сфере туризма и других областях зависят от разумного и сбалансированного объединения передовых методов традиционной педагогики с инновационными возможностями цифровой среды.

Список источников

1. Бубнов С. В. Особенности преподавания в условиях цифровизации образовательного процесса: новые возможности и тенденции развития / С. В. Бубнов // Психология и педагогика служебной деятельности. – 2022. – № 2. – С. 93–95.
2. Бурак Т. В. Digital-туризм: потребность или перспектива? / Т. В. Бурак // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Социальные практики и развитие

- городской среды: урбанистика и инноватика». Редколлегия: И. В. Пинчук (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2021. – 360 с.
3. Дятлова Р. И. Моделирование внеаудиторной работы студентов вуза на основе технологии «Flipped classroom» / Р. И. Дятлова // Глобальный научный потенциал. – 2020. – № 8 (113). – С. 64–69.
 4. Каминский А. В. Совершенствование форм и методов образовательного процесса в условиях цифровизации высшего образования / А. В. Каминский // Современный ученый. – 2025. – № 3. – С. 361–367.
 5. Никуленкова О. Е. Специфика организации образовательного процесса в высшей школе в условиях цифровизации / О. Е. Никуленкова, Н. Ю. Демченко, В. И. Власова // Мир науки, культуры, образования. – 2023. – № 6 (103). – С. 400–403.
 6. Птицына Е. В. Опыт дистанционного обучения в образовательном процессе вуза в контексте цифровизации образования / Е. В. Птицына, С. А. Останина, В. П. Анцева // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 79 (4). – С. 136–140.
 7. Стребкова Ж. В. Применение методики «перевернутого класса» («Flipped classroom») при изучении иностранных языков / Ж. В. Стребкова, Н. С. Киселева // Педагогическое образование и наука. – 2021. – № 2. – С. 70–75.
 8. Ходжаев Р. Е. Сравнительная характеристика диджитализации сферы туризма в различных регионах России / Р. Е. Ходжаев, М. Н. Кадыкова // Сборник материалов XVIII ежегодной студенческой научно-практической конференции с международным участием «Физическая культура и спорт, туризм и гостеприимство: взгляд студенческого научного общества» (г. Москва, 09 апреля 2024 года). – М.: Московский государственный университет спорта и туризма, 2024. – С. 272–278.
 9. Grigoriev, S. M., Pimenov, N. A. Digitalization of the modern educational process // Chelovecheskij kapital. – 2023. – № 5 (173). – С. 194–198.
 10. Loi, Ch.-K., Lim, J. M.-H., Suki, N. M., Lee, H.-A. Exploring university students' online learning readiness: a mixed methods study of forced online learning // Journal of Language and Education. – 2024. – Т. 10. – № 1 (37). – С. 49–67.
 11. Pusiankova, H. A. Blended learning as an innovative form of teaching and learning // Сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции (с международным участием) «Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе» (г. Минск, 26 января 2023 г.). – Минск, 2023. – 385 с.

References

1. Bubnov, S. V. (2022). Osobennosti prepodavaniya v usloviyah cifrovizacii obrazovatel'nogo processa: novye vozmozhnosti i tendencii razvitiya [Features of teaching in the context of digitalization of the educational process: new opportunities and development trends]. *Psichologiya i pedagogika sluzhebnoj deyatel'nosti [Psychology and Pedagogics in Official Activity]*, 2, 93–95. (In Russ.).
2. Burak, T. V. (2021). Digital-turizm: potrebnost' ili perspektiva? [Digital tourism: a need or a prospect?]. *Sotsial'nye praktiki i razvitie gorodskoi sredy: urbanistika i innovatika [Social practices and the development of the urban environment: urbanism and innovation]*: Proceedings of the international scientific and practical conference. (In Russ.).
3. Dyatlova, R. I. (2020). Modelirovanie vneaudиторной raboty studentov vuza na osnove tehnologii «Flipped classroom» [Modeling of extracurricular students' work using flipped classroom]. *Global'nyj nauchnyj potencial [Global Scientific Potential]*, 8 (113), 64–69. (In Russ.).
4. Kaminskij, A. V. (2025). Sovershenstvovanie form i metodov obrazovatel'nogo processa v usloviyah cifrovizacii vysshego obrazovaniya [Improving the forms and methods of the educational process in the context of digitalization of higher education]. *Sovremennyj uchyonyj [Modern Scientist]*, 3, 361–367. (In Russ.).
5. Nikulenkova, O. E., Demchenko, N. Ju., & Vlasova, V. I. (2023). Specifika organizacii obrazovatel'nogo processa v vysshej shkole v usloviyah cifrovizacii [The specifics of organization of the educational

- process in higher education in the context of digitalization]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The World of Science, Culture, and Education]*, 6 (103), 400–403. (In Russ.).
6. Pticyna, E. V., Ostanina, S. A., & Anceva, V. P. (2021). Opyt distancionnogo obuchenija v obrazovatel'nom processe vuza v kontekste cifrovizacii obrazovaniya [The experience of distance learning in the educational process of a university in the context of digitalization of education] *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of Science and education]*, 79 (4), 136–140. (In Russ.).
 7. Strebkova, Zh. V., Kiseleva, N. S. (2021). Primenenie metodiki «Perevernutogo klassa» («Flipped classroom») pri izuchenii inostrannyh jazykov [The use of the «Flipped classroom» technique in learning foreign languages]. *Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka [Pedagogical Education and Science]*, 2, 70–75. (In Russ.).
 8. Hodzhaev, R. E., Kadykova, M. N. (2024). Sravnitel'naja harakteristika didzhitalizacii sfery turizma v razlichnyh regionah Rossii [Comparative characteristics of the digitalization of the tourism sector in various regions of Russia]. *Fizicheskaya kul'tura i sport, turizm i gostepriimstvo: vzglyad studentcheskogo nauchnogo obshchestva [Physical culture and sports, tourism and hospitality: the view of the student scientific society]*: Proceedings of the XVIII annual student scientific and practical conference with international participation. Moscow: Moscow State University of Sports and Tourism, 272–278. (In Russ.).
 9. Grigoriev, S. M., Pimenov, N. A. (2023). Digitalization of the modern educational process. *Chelovecheskij kapital [Human capital]*, 5 (173), 194–198.
 10. Loi, Ch.-K., Lim, J. M.-H., & Suki, N. M., et al. (2024). Exploring university students' online learning readiness: a mixed methods study of forced online learning. *Journal of Language and Education*, 10(1), 49–67.
 11. Pusiankova, H. A. (2023). Blended learning as an innovative form of teaching and learning. *Problemy lingvoobrazovaniya v neyazykovom vuze [Problems of linguistic formation in a non-linguistic university]*: Proceedings of the VII Republican Scientific and Practical Conference (with international participation). Minsk.